

ТАСВИРИЙ САНЪАТ ЎҚИТУВЧИСИНING ИLMИЙ-МЕТОДИК ТАЙЁРГАРЛИГИ ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШNING ПЕДАГОГИК ШАРТ- ШАРОИТЛАРИ

Hojiboyeva Lobarxon Yusupboy qizi

To'xtaboyev Jafar Alisher o'g'li

Andijon iqtisodiyot va qurilish

instituti, "Arxitektura (turlari)" yo'nalishi sirtqi ta'limi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11618455>

Педагогика олий ўқув юртларида бўлажак ўқитувчиларни касбий- педагогик фаолиятга йўналтириш ва тайёрлаш асосан «Педагогика назарияси ва тарихи», «Педагогик технологиялар», «Педагогик маҳорат», «Умумий психология» ва «Тасвирий санъат ўқитиш методикаси» ўқув курслари машғулоти орқали амалга оширилади.

Бўлажак тасвирий санъат ўқитувчиларини касбий фаолиятга йўналтиришни лойиҳалашда таянч ўқув режадан ўрин олган барча курсларнинг улушини аниқлаш мушкулроқ.

Педагогика олий ўқув юртлари олдида қўйилган давлат ва ижтимоий буюртманинг бажарилиши, мазкур таълим босқичида педагогик фаолият кўрсатаётган профессор-ўқитувчиларнинг муайян ўқув курсини ўқитиш жараёнида талабаларда тегишли билим, кўникма ва малакаларни шакллантириш билан бир қаторда, бўлгуси мутахассисларда дунёқараш ва ижодий фаолият, мотивлар, ўқув ва келгуси фаолияти учун зарур бўлган хусусиятларни ҳам шакллантириш кўникмаларини эгаллаганлик даражасига боғлиқ.

Шу сабабли, педагогика фани олдидаги долзарб муаммолардан бири бўлажак мутахассис шахсини шакллантиришда гуманитар ва ижтимоий, касбий циклдан ўқув курслари педагогика, психология ва хусусий методика фанларини ўқитишни мувофиқлаштириш, бу борадаги муаммоларни босқичма-босқич ҳал этиши лойиҳалаштириш, педагогика ўқув юртлари таянч ўқув режасидан ўрин олган барча фанларни ўқитишда касбий фаолиятга йўналтириш ва фанлараро боғланишларни чуқурлаштириш саналади.

Адабиётлар таҳлили бўлажак ўқитувчиларнинг касбий тайёргарлигини шакллантиришда зарур бўладиган педагогик шарт-шароитлар ишлаб чиқилмаганлигини кўрсатди. Бизнинг фикримизча, бўлажак ўқитувчиларнинг касбий тайёргарлигини амалга оширишда, аввало, педагогик шарт-шароитлар яратилиши лозим.

Шу сабабли тадқиқотимизда бўлажак тасвирий санъат ўқитувчилари илмий- методик тайёргарлиги даражасини орттиришнинг педагогик шарт-шароитларини яратишга эътибор қаратилди ва мазкур жараёнда қуйидаги омиллар муҳим аҳамиятга эга эканлиги аниқланди:

➤ гуманитар ва ижтимоий-иқтисодий фанларни ўқитишда касбий йўналтиришни амалга ошириш ва бўлажак ўқитувчиларнинг ғоявий-сиёсий, маънавий-ахлоқий етуклигини шакллантириш билан бир қаторда илмий- назарий, педагогик-психологик, илмий-методик тайёргарлигини мажмуа ҳолда таркиб топтиришга замин яратиш;

➤ тасвирий санъат ўқув курсларини ўқитишда касбий йўналтиришни амалга ошириш ва талабаларнинг илмий-назарий тайёргарлигини илмий-методик тайёргарлик билан уйғунлаштириш;

➤ педагогик-психологик фанларни ўқитишда талабаларда касбий сифат ва касбий тайёргарликнинг таркибий қисмларини шакллантиришга эътибор қаратиш, юқори даражадаги педагогик-психологик тайёргарликка эришиш орқали илмий-методик тайёргарликка асос яратиш, ушбу жараёнда уларнинг узвийлигини назарда тутиш;

➤ тасвирий санъат ўқитувчисининг илмий-методик тайёргарлигига асос бўладиган тасвирий санъат ўқитиш методикасини ўқитишда муайян билим, кўникма ва малакаларни шакллантириш ва узвий равишда касбий тайёргарликнинг таркибий қисмлари бўлган ғоявий-сиёсий, маънавий- ахлоқий етуқлиги, илмий-назарий, педагогик-психологик тайёргарлигини орттириш зарур.

Ўқув дастурида семинар, амалий машғулотларнинг мавзули режалари, адабиётлар рўйхати берилган. Ўқув дастурининг тақлили унда муайян даражадаги ютуқлар билан бир қаторда, қуйидаги масалаларга эътибор қаратиш лозимлигини кўрсатди:

1. Дидактик тушунчаларни номлашда яқдилликка эришиш.

2. Педагогика олий ўқув юртлари битирувчиларининг аксарияти умумий ўрта таълим мактабларида педагогик фаолият кўрсатишини ҳисобга олиб, аввал умумий ўрта таълим мактабларининг таълим мазмуни, ўқув дастурлари, ДТС ва дарсликларини таҳлил қилиш, сўнгра ўрта махсус, касб-хунар таълими муассасаларидаги таълим мазмуни, ўқув дастурлари, ДТС ва дарсликлари таҳлил қилингандагина, узвийлик ва изчиллик принципига амал қилинган бўлар эди.

3. Дастурга ўқитувчиларнинг синф раҳбари сифатидаги ишлари мазмуни, моҳияти, мазкур ишларни режалаштириш киритилиши, уларнинг илмий-назарий асослари аввал маърузада ўрганилиб, сўнгра семинар ва амалий машғулотларда хусусий даражада ўрганилиши лозим. Ўқув ишларининг бу тарзда режалаштирилиши натижасида синф раҳбарининг педагогик фаолияти шаблон тарзида ташкил этилишининг олди олинган бўларди.

4. Дастурга синфдан ташқари ишлар, иқтидорли ўқувчилар билан ишлаш, ўқувчиларнинг билимларини назорат қилиш ва баҳолашнинг рейтинг тизимини киритиш.

5. «Таълимни ташкил этиш турлари ва шакллари. Дарс таълимни ташкил этишнинг асосий шакли снфатида» мавзусида ўқитишни ташкил эггиш шакллари тўлиқ бериш, дарс типлари ва турлари, дарсдан ва мактабдан ташқари таълим турларини аниқ ажратиб кўрсатиш.

6. Дастурнинг «Тарбия назарияси» қисмида тарбия жараёнининг моҳияти, мазмуни ва тамойиллари, болалар тарбия жамоаси - ягона педагогик жараённинг асосий шакли, тарбиянинг умумий методлари, илмий дунёқарашни шакллантириш ва ўқувчиларни аклий тарбиялаш, фуқоролик, ҳуқуқий, меҳнат тарбияси берилган. Фикримизча, ўқувчиларни маънавий ахлоқий, миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат руҳида тарбиялаш, ўқувчи-ёшлар онги ва қалбига миллий истиқлол ғояларини сингдириш йўллари ҳам берилиши мақсадга мувофиқ.

«Педагогик технологиялар» курси дастури ўзида педагогик технологиялар ўқув курсининг мақсади ва вазифалари, талабаларнинг билим, кўникма ва малакаларига қўйиладиган талаблар, лекция ва амалий машғулотларининг мазмуни, адабиётлар рўйхатини мужассамлаштиради.

Маърузалар мазмуни икки қисмга ажратилган: «Педагогик технология-ларнинг назарий асослари» ва «Замонавий педагогик технологиялар».

«Педагогик технологияларнинг назарий асослари» бўлими кадрлар тайёрлаш миллий модели, таъшш жараёнида ўқувчиларнинг шахси, педагогик технологияларнинг илмий асослари каби мавзулардан иборат.

«Замонавий педагогик технологиялар» бўлимида ҳозирги замон анъанавий таълими, педагогик жараённи шахсга йўналтириш асосидаги педагогик технологиялар ўқувчилар фаолиятини фаоллаштириш ва интенсификация асосидаги педагогик технологиялар, фаоллаштирувчи таълим технологиялари берилган.

Дастурнинг «Педагогик технологияларнинг назарий асослари» бўлими талаб даражасида ёритилган, лекин «Замонавий педагогик технологиялар» бўлимида технологиялар аралашиб кетган. Масалан, фаоллаштирувчи таълим технологияси учта мавзу таркибида, В.Ф.Шаталов методи иккита мавзу таркибида, Ш.А.Амонашвилининг шахс инсонпарварлик технологияси иккита мавзу таркибида келтирилган.

Дастурда жаҳон дидактикасида ишлаб чиқилган педагогик технологиялар, шунингдек, республикамизда олиб борилган тадқиқотлар натижалари тўлиқ қамраб олинмаган. Жумладан, Н. Сайидахмедов тадқиқотларида олий таълимни фаоллаштиришнинг янги босқичида педагогик технологиялардан фойдаланиш муаммолари, ўқитувчиларнинг касбий билимлари ва кўникмаларини фаоллаштиришда янги педагогик технологияларга аксиоматик ёндашув, муаммоли-модулли ўқитиш технологиялари, шахсга йўналтирилган технологиялар ёритилган бўлиб, мазкур дастурни такомиллаштиришда фойдаланиш тавсия этилади.

Шу билан бир қаторда, назаримизда, ушбу дастурда ўқитишни инсонпарварлаштириш ва демократлаштириш, дифференциаллаштириш ва индивидуаллаштириш, дидактик ўйин, хамкорликда ўқитиш, лойиҳалаш технологияларни умумий дидактик даражада ўрганиш масалалари ўрин олиши лозим.

References:

1. Исаков Ж. А. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАГЛЯДНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ //SCIENCE AND WORLD. – 2013. – С. 71.
2. Исаков Ж. А. Роль профессионализма и мастерства педагога в решении педагогических задач в процессе обучения изобразительному искусству //Актуальные вопросы современной науки. – 2013. – С. 86-89.
3. Исаков Ж. А., Юрданидзе М. Х. Применение инновационных технологий на уроках черчения //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 23-2 (77). – С. 21-24.
4. Чориев Р. К., Исаков Ж. А., Мухаммадиев К. С. Об информационном обеспечении повышения квалификации педагогических кадров в системе общеобразовательных школ //Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2014. – №. 38. – С. 66-69.
5. Исаков Ж. А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ ЎҚИТУВЧИСИНИНГ ИЛМИЙ-МЕТОДИК ТАЙЁРГАРЛИК ДАРАЖАСИ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ //Научный Фокус. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 722-726.
6. Исаков Ж. А., Мамиталиев А. Г., Уринбоев И. К. ТАСВИРИЙ САНЪАТ МАШҒУЛОТЛАРИДА ХАЛҚ АМАЛИЙ БЕЗАК САНЪАТИ РИВОЖИНИНГ ПЕДАГОГИК

МУАММОЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 601-605.

7. Исаков Ж. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ ТОЧНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ С УЧИТЕЛЕМ ЧЕРЧЕНИЯ //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 519-522.

8. Shakirova C. T., Isakov J. A., Orifjonov A. B. The importance of learning miniature painting in fine arts classes //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 1. – С. 334-337.

9. Isakov J., Yulbarsov F. KO'RGAZMALI KO'RSATMALAR ORQALI O'QUVCHILARNING FAZOVIY TASAVURLARINI YANADA SHAKILLANTIRISH //Молодые ученые. – 2023. – Т. 1. – №. 21. – С. 81-85.

10. Isakov J., Yulbarsov F. ARCHITECTONICS OF THE INFORMATION AGE: NAVIGATING THE EVOLVING LANDSCAPE OF SCIENCE //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 28. – С. 72-74.

11. Isakov J. A., Mamitaliyev A. G. MUHANDISLIK GRAFIKASIDA INTER'YER DIZAYNINING O'ZIGA XOS ANAMIYATI //Наука и технология в современном мире. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 19-22.

12. Исаков Ж. А., Орифжонов А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ ДАРСЛАРИНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ПЕДАГОГИК АҲАМИЯТИ //Молодые ученые. – 2024. – Т. 2. – №. 16. – С. 40-43.

13. Исаков Ж. А., Мамиталиев Г. А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ МАШҒУЛОТЛАРИДА ХАЛҚ АМАЛИЙ БЕЗАК САНЪАТИНИНГ РОЛИ //Молодые ученые. – 2024. – Т. 2. – №. 17. – С. 65-68.